

ВЛИЯНИЕ СОЛЕНИЯ РЫБЫ НА СОДЕРЖАНИЕ В НЕЙ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Нохрин Д.Ю., Грибовский Ю.Г., Давыдова Н.А.

(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»)

Ключевые слова: рыба, безопасность пищевых продуктов, соление, тяжёлые металлы.

РЕФЕРАТ

Нормы технического регулирования для рыбы и рыбопродукции разработаны преимущественно для свежих продуктов и не учитывают возможного влияния кулинарных обработок в ходе приготовления пищи. Цель работы заключалась в установлении влияния соления на содержание в рыбе 8 тяжёлых металлов (ТМ). В мышечной ткани окуня и плотвы из водохранилища-охладителя Южноуральской ГРЭС атомно-абсорбционным спектрофотометрическим методом изучено содержание 8 ТМ (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) до и после соления (30% раствор NaCl, 2 и 14 сут). Статистический анализ включал: расчёт средних значений, стандартных отклонений, разности «эксперимент-контроль», критерий Краскела – Уоллиса и апостериорные сравнения с контролем методом Стилла. Установлено, что соление приводило к увеличению концентрации экотоксикантов (Ni, Cd, Co), в том числе Ni – в 4,5–5,2 (у обоих видов), Cd – в 5,8 раза (у окуня), Co – в 8,2 раза (у плотвы). Параллельно наблюдалось снижение Mn и тенденция к снижению Pb. Результаты исследования показывают, что на содержание токсических веществ в мясе приготовленной рыбы существенное влияние может оказывать экологическая и геохимическая обстановка на рыбохозяйственных водоёмах. Поэтому для уменьшения риска вторичной контаминации мяса рыбы из аккумулирующих поллютанты внутренних органов и тканей даже мелкую рыбу перед солением следует потрошить.

ВВЕДЕНИЕ

В России потребление рыбопродукции составляет 22 кг/чел. в год, что отвечает современным требованиям Минздрава к здоровому питанию [4]. Подавляющую долю (82,7%) в общем объёме потребления занимает отечественная продукция, преимущественно морепродукты, хотя в ряде регионов традиционно велика роль аквакультуры. Так, в Уральском федеральном округе действует 32 крупных акционерных общества, развивающих пастбищную, прудовую и индустриальную аквакультуру. Однако в силу геологических особенностей и развитой промышленности территория Урала представляет собой сложный комплекс природно-техногенных биогеохимических провинций, отрицательно влияющих на здоровье сельскохозяйственных животных и качество продукции [2, 3]. Для получения качественной и безопасной в санитарном отношении рыбы и рыбопродукции действует ряд норм технического регулирования, в частности СанПиН 2.3.4.050-96 и СанПин 2.3.2.1078-01. Последний содержит допустимые уровни всего для 13 химических показателей, включая 3 ТМ (Cd, Hg, Pb) и As. Но указанные нормативы разработаны преимущественно для свежих продуктов и не учитывают возможного влияния кулинарных обработок в ходе приготовления пищи, которое требует отдельного изучения. Целью данной работы было установить влияние соления на содержание в рыбе 8 ТМ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФАНО России по теме № 0773-2018-0006 «Разработать методы и средства снижения негативного воздействия экотоксикантов на организм сельскохозяйственных животных на территориях экологического загрязнения зоны Юж-

ного Урала». Объектом исследования послужили окунь и плотва из Южноуральского водохранилища (ЮУВ, Челябинская область), отловленные в августе 2015 г. Промысловая длина тела окуня варьировала от 12,9 до 15,1 см, плотвы – от 145 до 169 см. Именно такая «мелкая» по ГОСТ 1368-2003 рыба обычно солится и вялится цельной, непотрошёной. Для эксперимента рыба была рассортирована на 3 группы по 5 шт. Первая не подвергалась обработкам и выступала в качестве контрольной. Две экспериментальные группы цельной рыбы солили в 30%-ном растворе поваренной соли в воде из водопровода г. Челябинска в течение 2 и 14 суток. Сроки засола подбирали исходя из наиболее распространенного в быту двухсуточного соления и регламентируемого для мелких видов рыб соления 14–21 суток при наличии опасных инвазий рыбы (СанПиН 15-6/44). Пробоподготовка для определения ТМ в мышечной ткани рыб проводилась согласно МУ [1], анализ выполнен на «AAS-1» («Carl Zeiss», Германия) в пламени смеси ацетилен-воздух. В ходе статистического анализа полученных данных рассчитывали средние значения ТМ, стандартные отклонения, а также разность между средним содержанием ТМ в экспериментальной группе относительно контрольной, которую выражали в процентах от контроля (Δ , %). Для сравнения групп по среднему содержанию каждого металла использовали *H*-критерий Краскелла – Уоллиса, а апостериорные сравнения с контрольной группой проводили критерием Стилла. Расчёты выполнены в пакете *KyPlot*. Статистически значимыми считали эффекты при $P \leq 0,05$. При оценке безопасности сырой и приготовленной рыбы руководствовались СанПин 2.3.2.1078-01, а также значениями допустимых остаточных концентраций, принятыми в странах Евросоюза [6].

Таблица 1.

Содержание металлов в мышечной ткани окуня и плотвы (мг/кг сухого вещества) в эксперименте с солением ($n=5$)

Элемент	Свежая (контроль) \bar{x} (s.d.)	Соление					
		2 сут.			14 сут.		
		\bar{x} (s.d.)	Δ , %	P	\bar{x} (s.d.)	Δ , %	P
Окунь							
Mn	5,9 (2,2)	2,7 (0,6)	-54,2	0,017	1,7 (0,5)	-71,2	0,017
Fe	33,6 (13,6)	67,0 (25,0)	+99,4	0,052	58,5 (19,9)	+74,1	0,086
Co	0,95 (0,28)	2,5 (1,4)	+163	0,052	0,46 (0,10)	-51,6	0,017
Ni	2,4 (0,7)	10,8 (0,7)	+350	0,017	8,6 (2,6)	+258	0,017
Cu	1,7 (1,1)	1,5 (0,2)	-11,8	0,931	0,81 (0,09)	-52,4	0,135
Zn	85,3 (153,4)	15,5 (4,4)	-81,8	0,298	13,1 (2,8)	-84,6	0,204
Cd	0,33 [†] (0,08)	1,9 [†] (0,1)	+476	0,017	1,4 [†] (0,3)	+324	0,017
Pb	0,61 (0,21)	0,23 (0,09)	-62,3	0,066	0,29 (0,11)	-52,5	0,086
Плотва							
Mn	1,7 (0,5)	1,7 (0,5)	0,0	>0,999	1,0 (0,1)	-41,2	0,016
Fe	94,2 (104,8)	62,6 (30,0)	-33,5	0,992	49,5 (9,5)	-51,3	0,685
Co	0,45 (0,08)	1,9 (0,5)	+322	0,016	3,7 (1,6)	+722	0,017
Ni	2,1 (0,6)	11,0 (2,1)	+424	0,017	8,8 (1,7)	+319	0,017
Cu	0,66 (0,45)	1,1 (0,2)	+66,7	0,135	0,66 (0,17)	0,0	0,822
Zn	34,9 (8,6)	19,6 (2,8)	-43,8	0,017	18,3 (3,2)	-47,6	0,017
Cd	1,6 [†] (0,1)	1,6 [†] (0,1)	0,0	>0,999	1,3 [†] (0,2)	-18,8	0,085
Pb	0,32 (0,11)	0,21 (0,06)	-34,4	0,085	0,20 (0,04)	-37,5	0,052

Примечание. Выделены значения Δ для различий при $P \leq 0,05$. Превышение норматива: * СанПин 2.3.2. 1078-01, Commission Regulation (EC) № 1881/2006.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эксперимента представлены в табл. Для обеспечения возможности сравнения концентраций металлов без искажений, привносимых разным содержанием влаги, все значения были рассчитаны на сухой вес продукта.

Соответствие нормативам. По нашим многолетним данным, коэффициенты пересчёта с сухой массы на живой вес составляют для окуня и плотвы из уральских водоёмов соответственно 0,20 и 0,22. После умножения на эти коэффициенты было обнаружено, что содержание Pb во всех группах оказалось в 13–22 раз меньше отечественного норматива. Содержание Cd превышало норматив для свежей плотвы в 1,8 раза, а также для всех групп солёной рыбы в 1,4–1,9 раза. Установлен факт статистически значимого увеличения концентрации Cd в мясе окуня с безопасного уровня в свежей рыбе до превышающих норматив концентраций в результате солёния.

Металлы. Из 8 изученных ТМ заметные изменения концентрации в результате солёния были обнаружены для всех элементов, кроме Zn у окуня ($H_{(2)}=2,42$; $P=0,298$) и Fe у плотвы ($H_{(2)}=0,56$; $P=0,756$). Для остальных элементов имелись как межгрупповые различия, так и отличия от контроля в тех или иных вариантах опыта. Наиболее сильные изменения наблюдались для Ni и Cd у окуня и Co и Ni у плотвы, причём во всех случаях – в сторону увеличения (на 258–722% или в 3,5–8,2 раза). Таким образом, менее всего солёние влияло на содержание в мясе рыб микроэлементов Fe и Zn, а более всего – на Ni, Co и Cd. Никель оказался единственным элемен-

том, концентрации которого существенно и статистически значимо увеличились при солёнии обоих видов рыбы. Его происхождение в рыбе известно: он является поллютантом ЮУВ, из которого бралась рыба для эксперимента [5]. Вероятнее всего Co также является в водоёме ксенобиотиком естественного (почвенного) происхождения и переходит в мясо из других органов и тканей плотвы, а различия с окунем обусловлены иным характером питания. Происхождение Cd остаётся пока неизвестным, но факт увеличения Cd у хищного вида – окуня – представляется закономерным исходя из способности данного элемента накапливаться в цепях питания и аккумулироваться в органах и тканях рыб (печень, почки, жабры) [7].

Таким образом, результаты эксперимента указывают на перераспределение ТМ в рыбе в результате солёния. Известно, что по сравнению с другими органами и тканями, мышечная ткань содержит минимальные концентрации большинства тяжёлых металлов. В то же время жабры, кожные покровы, а особенно – печень и почки могут накапливать значительные количества токсичных элементов [8]. В результате кулинарных обработок целостность органов и тканей нарушается, элементы частично выходят в раствор, а мышечная ткань вторично контаминируется ими из рассола. Следовательно существенное влияние на содержание токсических веществ в мясе приготовленной рыбы может оказывать экологическая и геохимическая обстановка на рыбохозяйственных водоёмах. Для уменьшения риска вторичной контаминации мяса рыбы из

аккумулирующих поллютанты внутренних органов и тканей мелкую рыбу при приготовлении следует потрошить.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье. Методические указания. Утв. зам. гл. сан. врача РФ А.А. Монисов, 25.12.92 № 01-19/47-11. 27 с.
2. Донник И.М., Шкуратова И.А., Кривоногова А.С., Исаева А.Г., Андрейко А.А., Хасина Э.И. Экологические аспекты животноводства в промышленных регионах // Ветеринария Кубани. 2010. № 6. С. 6-8
3. Грибовский Г.П., Грибовский Ю.Г., Плохих Н.А. Биогеохимические провинции Урала и проблемы техногенеза / Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов биосферы. Труды биогеохимической лаборатории, Т. 24. М.: Наука, 2003. С.174-187.
4. Рыбохозяйственный комплекс России: от стаби-

- лизации к развитию. Сильный комплекс сильной страны [Экспертный институт социальных исследований, 2018]. 26 с. URL: <http://eistr.ru/upload/iblock/0e4/0e4f71e534dffa9be34a0b9243abc089.pdf>
5. Сокол Э.В., Нохрин Д.Ю., Нигматулина Е.Н., Грибовский Ю.Г. Экогеохимическое состояние водохранилища Южноуральской ГРЭС // Водные ресурсы. 2008. 35, № 6. С. 715-729.
6. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 laying down methods of sampling and analysis for the official control of the levels of nitrates in certain foodstuffs. OJ L 364. 20.12.2006. 5 p.
7. Perera P.A.C.T., Kodithuwakku S.P., Sundarabharathy T.V., Edirisinghe U. Bioaccumulation of cadmium in freshwater fish: an environmental perspective // Insight Ecology. 2015. Vol. 4, № 1. P. 1-12.
8. Wood C.M., Farrell A. P., Brauner C.J. Homeostasis and toxicology of non-essential metals. Fish physiology series. Vol. 31B. NY: Academic Press, 2012b. 507 p.

THE INFLUENCES OF SALTING THE FISH ON THE CONTENT OF HEAVY METALS

D.Yu. Nokhrin, Yu.G. Gribovsky, N.A. Davydova

Key words: fish, food safety, salting, heavy metals.

Technical regulations for fish and fish products are developed mainly for fresh products and do not take into account the possible influence of culinary treatments during cooking. The aim of the work was to establish the effect of salting on the content of 8 heavy metals (HM) in fish. In the perch and roach muscle tissue from the water-cooling reservoir of the SDPP of Yuzhnoural'sk the atomic absorption spectrophotometric method the content of 8 HM (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) before and after salting (30% NaCl solution, 2 and 14 days) was studied. Statistical analysis included the calculation of means, standard deviations, the difference "experiment-control", the Kruskal-Wallis test, and the Steel post hoc comparison with the control group. It has been established that salting led to an increase in the concentration of ecotoxins (Ni, Cd, Co), including Ni - by 4.5–5.2 (in both species), Cd - by 5.8 times (in perch), Co - 8.2 times (in roach). It was proven, that salting process leads to the increase of the concentration of ecotoxins (Ni, Cd, Co), including Ni by 4.5–5.2 times (in both species), Cd by 5.8 times (in perch), Co by 8.2 times (in roach). In parallel, there was a decrease in Mn and a tendency to decrease in Pb. The results of the study show that the ecological and geochemical conditions in fisheries can have a significant effect on the content of toxic substances in the meat of cooked fish. Therefore, to reduce the risk of secondary contamination of fish meat from accumulating pollutants internal organs and tissues, even small fish should be gutted before salting.

REFERENCES

1. Atomic absorption methods for the determination of toxic elements in food products and food raw materials. Methodical instructions. Approved deputy Ch. san Doctor of the Russian Federation A.A. Monisov, 25.12.92 No. 01-19 / 47-11. 27 s.
2. Donnik I.M., Shkuratova I.A., Krivonogova A.S., Isaeva A.G., Andreiko A.A., Khasina E.I. Ecological aspects of animal husbandry in industrial regions // Kuban veterinary medicine. 2010. No. 6. P. 6-8
3. Gribovsky GP, Gribovsky Yu.G., Plokhikh N.A. Biogeochemical provinces of the Urals and problems of technogenesis / Technogenesis and biogeochemical evolution of taxons of the biosphere. Proceedings of the biogeochemical laboratory, T. 24. M.: Nauka, 2003. P.174-187.
4. Fishery complex of Russia: from stabilization to devel-

- opment. A strong complex of a strong country [Expert Institute of Social Research, 2018]. 26 s. URL: <http://eistr.ru/upload/iblock/0e4/0e4f71e534dffa9be34a0b9243abc089.pdf>
5. Sokol E.V., Nokhrin D.Yu., Nigmatulina E.N., Gribovsky Yu.G. Ecogeochemical state of the reservoir of the South Ural SDPP // Water Resources. 2008. 35, No. 6. P. 715-729.
6. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 OJ L 364. 12.20.2006. 5 p.
7. Perera P.A.C.T., Kodithuwakku S.P., Sundarabharathy T.V., Edirisinghe U. Bioaccumulation of cadmium in environmentalwater // Insight Ecology. 2015. Vol. 4, No. 1. P. 1-12.
8. Wood C.M., Farrell A.P., Brauner C.J. Homeostasis and toxicology of non-essential metals. Fish physiology series. Vol. 31B. NY: Academic Press, 2012b. 507 r.

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их использования в отношении планирования, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц.

Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом специалистов в любой субъект России.

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,

e-mail: 3656935@gmail.com